

**ЗБОРНИК РАДОВА
„ПРАВНА ТРАДИЦИЈА И ИНТЕГРАТИВНИ
ПРОЦЕСИ“**

**COLLECTION OF PAPERS
„LEGAL TRADITION AND INTEGRATION
PROCESSES“**

ТОМ II / 2020

Универзитет у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Научни скуп са међународним учешћем
„ПРАВНА ТРАДИЦИЈА И ИНТЕГРАТИВНИ ПРОЦЕСИ“

Универзитет у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Зборник радова
„ПРАВНА ТРАДИЦИЈА И ИНТЕГРАТИВНИ ПРОЦЕСИ“

Издавач:

Правни факултет Универзитета у Приштини
Лоле Рибара 29, 38220 Косовска Митровица, тел. 028.425.336, www.pra.pr.ac.rs

За издавача

Проф. др Душанка Јововић, декан

Главни и одговорни уредник

Доц. др Душко Челић

Заменик главног и одговорног уредника

Доц. др Здравко Грујић

Секретар Уређивачког одбора и технички уредник

Доц. др Срђан Радуловић

Уређивачки одбор

Чланови из иностранства:

Академик САНУ Елена Јурјевна Гуськова (Институт за славистичке студије Руске академије наука, Руска Федерација), Dr. Valerio Massimo Minale (University of Naples “Frederico II”, Italy), Prof. dr Gábor Hamza (Eötvös Loránd University), Проф. др Горан Марковић (Правни факултет, Универзитет у Источном Сарајеву), Prof. dr Barbara Novak (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani), Prof. dr Damjan Korošec (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani), Prof. dr Dragan Bolanča (Pravni fakultet, Sveučilišta u Splitu), Prof. dr Tina Pržeska (Pravni fakultet „Justinijan I“, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Skopje).

Чланови из Републике Србије:

Проф. др Борис Беговић, Проф. др Андреја Катанчевић, Доц. др Далибор Ђукић (Правни факултет Универзитета у Београду). Проф. др Душанка Јововић, Проф. др Љубомир Митровић, Проф. др Ђорђије Блажић, Проф. др Сава Аксић, Проф. др Слободанка Ковачевић-Перић, Проф. др Дејан Мирковић, Проф. др Јелена Беловић, Проф. др Огњен Вујовић, Доц. др Драган Благић, Доц. др Бојан Бојанић, Доц. др Саша Атанасов (Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици).

Дизајн корица: Димитрије Милић

Штампа: Кварк, Краљево

Тираж

100 примерака

ISBN 978-86-6083-065-6

Штампање овог Зборника помогло је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ЗБОРНИК РАДОВА

„ПРАВНА ТРАДИЦИЈА И ИНТЕГРАТИВНИ
ПРОЦЕСИ“

COLLECTION OF PAPERS

„LEGAL TRADITION AND INTEGRATION
PROCESSES“

II ТОМ

Косовска Митровица
2020.

САДРЖАЈ

ЈАВНОПРАВНА И ТЕОРИЈСКОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ

20. Др Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ ПРИВИЛЕГИЈЕ И ИМУНИТЕТИ ДИПЛОМАТСКИХ ПРЕДСТАВНИКА И ЊИХОВЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ	9
21. Др Љубиша ДАБИЋ ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ЗА РАД У ДРЖАВНОЈ РЕВИЗОРСКОЈ ИНСТИТУЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	25
22. Др Саша БОВАН СОЦИОЛОШКА ТЕОРИЈА ТУМАЧЕЊА ПРАВА ЂОРЂА ТАСИЋА	47
23. Др Слободан ОРЛОВИЋ, Др Бранислав РИСТИВОЈЕВИЋ НЕУСТАВНОСТ ЗАКОНА О СЛОБОДИ ВЕРОИСПОВЕСТИ У ЦРНОЈ ГОРИ	61
24. Др Биљана ТОДОРОВА ЕВРОПСКИ СОЦИЈАЛНИ МОДЕЛ – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВА СОЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ	83
25. Др Сања САВИЋ ГРАЂАНСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ У БИХ ЗА ВРЕМЕ АУСТРОУГАРСКЕ ВЛАДАВИНЕ	99
26. Др Милош ПРИЦА КРИЗА ЗАКОНОДАВСТВА У ПОРЕТКУ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ	111
27. Др Ана ЧОВИЋ СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ У ОДЛУКАМА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА	133
28. Мирјана ИВАЗ ЕВРОПСКО ПРАВО И ПРАВНА ТРАДИЦИЈА	145
29. Јована Петровић ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА СТАТУСА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА КАО ИНТЕГРАТИВНИ ПРОЦЕС	165

30. Милица МИЦОВИЋ ПРОМЕНА ЗАКОНОДАВНИХ ОКВИРА РАДНОПРАВНИХ ИНСТИТУТА	177
31. Алекса НИКОЛИЋ СЛУЧАЈ ВИКИПЕДИЈА У ПРАКСИ УСТАВНОГ СУДА ТУРСКЕ	193
32. Јована БЛЕШИЋ МЕДИЦИНСКА КОМИСИЈА – ЗНАЧАЈ И УЛОГА	207
33. Ружица КИЈЕВЧАНИН СУВЕРЕНОСТ ДРЖАВЕ – УСТАВНОПРАВНИ И МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ	223

ЕКОНОМСКОПРАВНА НАУЧНА ОБЛАСТ

34. Др Борис БЕГОВИЋ СА ОНЕ СТРАНЕ ПРАВНЕ ТРАДИЦИЈЕ: УНИВЕРЗАЛНОСТ КОНЦЕПЦИЈЕ НОВЦА У ЕКОНОМСКОЈ ТЕОРИЈИ И КЊИЖЕВНОСТИ НА ПРИМЕРУ „ЗАПИСА ИЗ МРТВОГ ДОМА“ Ф. М. ДОСТОЈЕВСКОГ	239
35. Др Славка МИТРОВИЋ, Др Љубомир МИТРОВИЋ ПРАВНА ТРАДИЦИЈА ЗАДРУГА У СРБИЈИ И ИНТЕГРАТИВНИ ПРОЦЕСИ	255
36. Др Цвјетана ЦВЕТКОВИЋ ИВЕТИЋ НОВА РЕШЕЊА У ОБЛАСТИ ОПОРЕЗИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ	271
37. Др Данијела ПЕТРОВИЋ УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ КОРУПЦИЈЕ	291
38. Никола ИЛИЋ ПРАВНОЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ УВОЂЕЊА ЦАРИНЕ ОД 100% НА РОБУ ИЗ СРБИЈЕ И БИХ	305

Appendix

39. Др Момир МИЛОЈЕВИЋ ОПШТЕ И РЕГИОНАЛНО МЕЂУНАРОДНО ПРАВО	335
---	-----

КРИЗА ЗАКОНОДАВСТВА У ПОРЕТКУ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ¹

Апстракт

Правна држава у материјалном смислу почива на кружној линији између институционалног поретка просторне заједнице и институционалног поретка јавне власти. Једино је исправно да настајање закона у поретку правне државе представља резултат усаглашавања (уговарања) између субјеката просторне заједнице и изабраних парламентарних представника, а врхунац тога усаглашавања је уобличење закона као израза опште воље. У противном, без збиљске развијености уговарања у поступку доношења закона, одриче се могућност постојања закона у материјалном смислу, а закон у материјалном смислу је одређење онога „што по праву треба да буде за свакога“. С друге стране, принцип законитости у материјалном смислу није преовлађујући у свим областима правног поретка, што је истина недокучива данашњим српским правницима заробљеним у тамници нормативичког легализма. У поретку правне државе данас је на снази процес снажног интервенционизма законских императивних норми, којим се у питање доводи опстанак грађанског друштва, као и могућност образовања "унутрашњег правног система", без којих није могуће постојање правне државе у материјалном смислу.

Кључне речи: законодавство, закон, правна држава, грађанско друштво, "унутрашњи правни систем"

1. КРУЖНА ЛИНИЈА ЗАКОНОДАВСТВА У ПОРЕТКУ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ

Доктрина о правној држави незамислива је без чврстог и континуираног повезивања просторне заједнице као институционалног поретка и институционалног поретка јавне власти, а конституисање и функционисање институционалног поретка јавне власти извире из "политичког уговора", закљученог путем усаглашавања између субјеката просторне заједнице и њихових изабраних представника. Уговарање и "политички уговор" имају за сврху да омогуће нераскидиву и кружну повезаност субјеката просторне заједнице и изабраних парламентарних представника, што значи да на појму "политичкога уговора" почива легитимитет институционалног поретка јавне власти. "Политички уговор" у

* Доцент, Правни факултет Универзитета у Нишу, pricamilos@prafak.ni.ac.rs

¹ Овај чланак представља резултат истраживања на пројекту: „Усклађивање права Србије са правом Европске уније“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу у периоду 2013-2020. година.

ствари представља резултат усаглашавања различитих и супротстављених воља, добара и интереса субјеката просторне заједнице с циљем постизања јавног интереса као регулативне детерминанте правног поретка и равнотеже између воља, добара и интереса у питању. "Политички уговор" није правни акт и као такав не ствара правну ситуацију са субјективним правима и правним дужностима. Ипак, уговор у питању ствара "политички облигациони однос" између припадника просторне заједнице и њихових изабраних парламентарних представника и самим тим подлеже контроли јавности, а јавност је правосуђе у институционалном поретку просторне заједнице.² Назив "политички", уговор у питању задобија због политичке оцене целисходности којом је испуњена његова садржина, при чему би било важно имати у виду да просторна заједница представља тоталитет физичког, моралног и духовног субјективитета, што не важи за народ и друштво. Јер, државу обликује идентитет између просторне заједнице и институционалног поретка јавне власти. Просторна заједница почива на духу својих грађанских субјеката (личности појединца као имаоца слободе, нацији, породици, грађанском друштву и др.); сви они су повезани историјском судбином и прожимајућим дејством објективног духа, што је темељ на коме израста духовно-телеолошка садржина јавног поретка једне просторне заједнице. На делу је идеја о неограниченом трајању, идеја државе као субјекта историје.³

² Јавност као правосуђе институционалног поретка просторне заједнице битно условљава функционисање институционалног поретка јавне власти. Јер, поступање државних органа не сме претерано да наруши равнотежу интереса грађанских субјеката просторне заједнице нити да прекомерно задире у њихов поглед на свет, да се у противном не би довело у питање одржавање јавног реда и мира па самим тим и опстанак јавног поретка у целости. Објективни дух просторне заједнице је „жила куцавица“ институционалног поретка јавне власти, правног поретка и унутардржавног материјалног права, што је и разлог нужног постојања јавног поретка као генералне клаузуле те и немогућности да унутардржавно право буде потпуно затворен систем. Следствено наведеном, стварање и конкретизација права су детерминисани јавношћу као правосуђем институционалног поретка просторне заједнице, а делатност правосуђа у питању читује се као: (1) суделовање у обликовању опште воље (нпр. доношење и измена закона); (2) суделовање у решавању одређених правних питања (нпр. утврђивање јавног интереса за експропријацију, разматрање урбанистичког плана и др.) и (3) јавна анкета, јавна критика, протест и као најважнија делатност правосуђа у питању - отпор противу делатности субјеката институционалног поретка јавне власти. Зато је важно да у правном поретку постоји снажна заступљеност спонтано обликоване јавности, насупрот вештачки обликованој јавности као средству технологије власти.

³За разлику од народа и становништва, просторна заједница, осим физичких лица, обухвата правна лица и друге субјекте правног поретка, али и моралне субјекте који су носиоци објективног духа (нпр. нација, породица, грађанско друштво и др.). Морални субјекти немају правни субјективитет, али представљају важне субјекте просторне

Законодавство у поретку правне државе засновано је на техници уговарања и уговору као сагласности субјеката просторне заједнице и њихових изабраних представника. Јер, настајање закона у поретку правне државе легитимно је само уколико представља резултат усаглашавања између субјеката просторне заједнице и изабраних парламентарних представника, а врхунац тога усаглашавања је уобличење закона као израза опште воље. У противном, без збиљске развијености уговарања у поступку доношења закона, одриче се могућност постојања закона у материјалном смислу, а закон у материјалном смислу је одређење онога „што по праву треба да буде за свакога“.⁴ Законодавство и правно уређивање су у поретку правне државе укотвљени између: општих и приватних интереса, јавности и приватности, интервенционизма државне власти и грађанског друштва, институционалног поретка јавне власти и институционалног поретка просторне заједнице, што је разлог посве нужног развијања кружне линије функционисања правног поретка, заснованог на правним принципима и уговарању као техници путем које се досеже до закона као - на општи и типичан начин изражене - равнотеже различитих и супротстављених добара и интереса у поретку правне државе.⁵ При томе, закон као најјачи израз јавног интереса као регулативне

заједнице и државе као правно-политичке заједнице. Држава је тројство: просторне заједнице, основног институционалног поретка јавне власти и припадајуће им територије. Гледано према споља, територијалност је важно обележје државе, имајући у виду да се у односу на државу као основни просторни поредак јавља само једна држава као основна институција (суверена држава), оличена у врховној власти на датој територији. Но гледано изнутра, још је важнији ниво идентитета између државе као институције и просторне заједнице, а тај однос се пре свега препознаје кроз духовно-телеолошку садржину јавног поретка, изражену у јединству и наткриљујућој снази објективног духа. Стога, да би се разумела и исправно поставила доктрина о правној држави, морало би се подразумевати постојање трију институционалних поредака. То су: 1) просторна заједница као институционални поредак, 2) институционални поредак државне власти и 3) институционални поредак јавне власти (институционални јавни поредак као оваплоћење идеје правне државе у материјалном смислу). Држава као институција (политичко-правна заједница) је тројство наведених институционалних поредака. М. Прица, *Експропријација као правни институт*, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2016, 23-40.

⁴ К. Шмит, *Норма и одлука, Карл Шмит и његови критичари*, Београд, 2001, 314; М. Петровић, М. Прица, *Посебно управно право са међународним управним правом*, Ниш, 2014, 11.

⁵ Наше је мишљење да општи интереси представљају динамичке изразе општег добра, док под приватним интересима подразумевамо динамичке изразе индивидуалних правних добара грађана као имаоника слободе и субјеката правног поретка. Јавни интерес представља регулативну детерминанту правног и јавног поретка и статички израз општег добра. М. Прица, *Експропријација као правни институт*, *op. cit.* 211-229; 269-280.

детерминанте правног поретка представља, у границама уставности и законитости, закључени уговор о оптималном односу између различитих и супротстављених воља, добара и интереса у поретку правне државе, следствено чему се може закључити да је једино исправно да закон буде израз опште воље, како у погледу садржине, тако и у погледу начина на који се садржина закона уређује. Садржина закона као формалног извора права уистину представља уговор настао на основу оцене целисходности, у границама разумске интерпретације уставности и законитости као оквира за утврђивање оцене целисходности у питању. Одавде произлази да је једино легитимно да закон настане "одоздо", као уговор у институционалном поретку просторне заједнице, како би закон као формални извор права могао да послужи као основ да се у правном поретку развије кружна линија од институционалног поретка просторне заједнице ка институционалном поретку јавне власти и натраг. То што се закони данас - услед покровитељства политичких странака над државом и снажно набујале страначке протекције - намећу "одозго", ван одистинског уговарања у наведеном значењу, белодано изражава кризу правне државе и парламентарне представничке демократије, о чему више нешто ниже.

С тачке гледишта поретка правне државе, веома је важно лучити законитост у формалном смислу од законитости у материјалном смислу. Генерално узевши, правни поредак је устројство државе као правно-политичке заједнице и бивство правно уређених односа између субјеката различитих институционалних поредака, детерминисаних правним принципима и правним нормама на темељу којих се остварује делатност дотичних субјеката. Спречити самовољу субјеката институционалних поредака – основни је смисао постојања правног поретка, дочим стварање правних правила не може до краја представљати конкретизацију општих правних норми, имајући у виду нужност да конкретно правно уређивање у материјалном смислу буде и ван закона и изнад закона, што је истина недокучива данашњим српским правницима заробљеним у тамници нормативистичког легализма.⁶ У природи ствари је да у

⁶ "Нормативистички легализам" означава најуже значење нормативизма, под којим се право поима као стварање и примена законских и других општих правних норми као "формалних извора права". Научно посматрано, правни поредак садржи саставне градивне ентитете, без којих је незамислива продорност правнонаучне анализе стварања и конкретизације права, следствено чему нормативистичко гледиште није довољно за разумевање правног поретка. Наше мишљење је да правни поредак има следећу структуру: а) Основни (градивни) ентитети правног поретка: 1) правни субјект, 2) субјективно право, 3) правна дужност, 4) правни објект (предмет); 5) правни акт, 6) државна радња, 7) правна радња, 8) правне чињенице. У односу на правни поредак, сви поменути елементи имају једнак (конститутивни) значај, па би било посве погрешно поменуте елементе смештати у хијерархијску табелу јер би то било исто као када би се у смислу људскога организма оцењивало превасходство десне руке у односу на леву руку, онд. крвотока у односу на нервни систем и сл.; б) Материја правног уређивања: правна добра и правни интереси; в) Правотворачки извори:

поретку правне државе буду заступљени различити правотворачки извори (политичка оцена целисходности, управна оцена целисходности, слободна воља и разумска интерпретација правних правила и правних принципа). Правотворачки извори сачињавају унутарњу концепцију правних аката и правних радњи у правном поретку и уистину представљају материјалне изворе права на страни субјеката правног поретка.⁷

Услед постојања различитих материјалних извора на страни субјеката правног поретка, функционисање правног поретка не може се зајазити пирамидалним током стварања и примене законских и других општих правних норми као "формалних извора права", што је догма нормативистичког легализма, имајући у виду да принцип законитости у материјалном смислу није преовлађујући у свим областима правног поретка. Материјално право ствара се и ван институционалног поретка јавне власти, као делатност која не представља конкретизацију законских норми као регулативних правних ставова — на подручју слободне воље и приватног интереса у апсолутном

разумска интерпретација правних норми и правних принципа, политичка оцена целисходности, слободна воља и управна оцена целисходности; г) Облици правног уређивања: непосредни динамички: општи правни акти, индивидуални правни акти, државне и правне радње, непосредни статички: правни принципи, правне норме и правни стандарди и виши (правнонаучни) статички: правне ствари, правне ситуације и правни институти. Вид. М. Прица, *Експропријација као правни институт*, докторска дисертација, Ниш, 2016, 20-82; М. Прица, "Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система", *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 80/2018, 135-180.

⁷ Правотворачки извори очитују субјекта правног поретка у процесу стварања и примене права, опредељујући каузу његовога делања. Правотворачки извори откривају унутарњу концепцију свеколике духовне и физичке делатности у правном поретку, како у погледу формалних извора права, тако и у погледу свих правних и материјалних аката, послова и радњи у правном поретку. У том смислу смо на подручју материјалних извора права. При томе, правотворачке изворе на страни субјеката правног поретка неопходно је лучити од материјалних извора на страни правнога бића (нпр. објективни дух и правна свест као материјални извор права). М. Прица, "Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система", *op. cit.* 135-180.

смислу (нпр. закључивање уговора у грађанским правним стварима).⁸ С друге стране, институционални поредак јавне власти је нужно шири у односу на материјално (законско) право, имајући у виду политичку делатност државних органа која може да буде и изнад закона (нпр. закључивање међународног уговора). Уз то, код делатности полиције усмерене на одржавање јавног реда и мира, законске норме важе као системски правни ставови који одређују ток и границе физичке делатности полиције, али се ток делатности у питању законским нормама не може зауставити јер је посреди физичка делатност оснажена претпоставком легалности — са оценом целисходности и могућношћу непосредног извршења. Сагласно предоченом, принцип законитости се у областима правног поретка испољава у различитим видовима, од законитости у ужем смислу (придржај законских норми као регулативних правних ставова), преко забране противзаконитог дејства код правних послова грађанског права, до политичке оцене целисходности највиших државних органа која може да буде и изнад закона. При томе, у свим областима правног поретка важе правни принципи као основни телеолошки правни ставови и опште правне норме као системски правни ставови, чиме се спречава самовоља субјеката правног поретка, као први услов и циљ постојања правне државе. Устав као основни закон једне правно-политичке заједнице превасходно садржи основне телеолошке и основне системске правне ставове, као што у свакој области правног поретка важи системски (основни) закон који нормира основне телеолошке, системске и регулативне правне ставове — важеће у дотичној области правног поретка.

У чему је разлика између телеолошких правних ставова, системских правних ставова и регулативних правних ставова? Телеолошки правни ставови изражавају основне правне идеје и усмеравају правну свест у поретку правне државе, опредељујући тиме правни основ правних норми као регулативних правних ставова и правни основ делатности субјеката правног поретка. Системски правни ставови уређују међусобни однос грађанских ентитета правног поретка те правно уређују ток, обим и домаћај правног уређивања и делатности субјеката правног поретка, док регулативни правни ставови непосредно правно уређују субјективна права и правне дужности субјеката

⁸ Уговорне ствари очитују аутономију субјеката грађанског друштва од непосредног законског уређивања јер је у природи ствари да постоје правни предмети који ће се правно уредити уговором као индивидуалним законом, при чему се не доводи у питање да општа правна норма у другим областима поретка правне државе, упркос општем, може имати и непосредно прецизирано правно дејство. Код грађанских уговорних ствари правни значај није у томе што се правни предмет уређује уговором као појединачним правним актом, колико је значај у томе што правно биће уговорног уређивања успоставља слободном вољом уговорних страна, без придржаја императивних законских норми као регулативних правних ставова. Смиао аутономије грађанског друштва и јесте у томе да уговорно правно уређивање подлеже принципу законитости у формалном смислу, не и законитости у материјалном смислу.

правног поретка.⁹ Следствено наведеном, правне норме и правни принципи по својој унутарњој (правнолошкој) структури јесу правни ставови,¹⁰ али правни ставови различитог својства. Правни принципи представљају зрачеће телеолошке правне ставове, док се правне норме јављају као системски и регулативни правни ставови. Системски правни ставови искључиво имају облик општих правних норми са општим правним дејством, док се регулативни правни ставови јављају као правне норме са дејством *erga omnes* и правне норме са дејством *inter partes*. Правни принципи као основни телеолошки правни ставови имају општи правни карактер, при чему системско-телеолошка конкретизација писаног права исходује да се правни принципи развију као снопови општих и конкретизованих телеолошких правних ставова. У том смислу, правни принципи као телеолошки правни ставови опредељују правни основ правних норми као регулативних и системских правних ставова.

Подвргавање конкретизованог правног уређивања законским нормама као системским правним ставовима изражава суштину принципа законитости у формалном смислу, док принцип законитости у материјалном смислу подразумева подвргавање конкретизованог правног уређивања законским нормама као регулативним правним ставовима. Само када се језгро конкретизованог правног уређивања налази у законској норми као регулативном правном ставу и под условом да у погледу тог уређивања важи потпуна правна везаност, исправно је говорити о постојању законитости у материјалном смислу, при чему се у различитим областима правног поретка развијају различити системи законскога права. Повезаност између система законског права остварује се у мери развијања уставности, једнакости пред законом и правних принципа владајућих у различитим областима правног поретка. Законско правно уређивање својство система получује захваљујући правним принципима као основним телеолошким правним ставовима, с тим да се однос између различитих система законског права непосредно успоставља путем систематско-телеолошког испитивања међусобног утицаја законских норми (регулативних и системских правних ставова) и правних принципа

⁹У нашој правној књижевности се уобичајио израз "норме о понашању" (Р. Лукић, *Теорија државе и права, II. Теорија права*, Београд, 1995, 84-85), при чему регулативни правни ставови немају у виду само понашање физичких лица, већ и делатност државних органа и других субјеката правног поретка.

¹⁰ Петровић вели: „Правни став (немачки: *Rechtssatz*) и правни акт представљају последње, коначне носиоце испољавања права. Све што се права тиче, у једном је или у другом, или је са њима повезано; с тим, што је правни став интенционалан израз правне статике (у њему право заправо правна мисао, „стоји“), док је правни акт елемент правне динамике, правног живота и кретања.“ (М. Петровић, *Правна везаност и оцена целисходности државних власти и органа*, Београд, 1981, 75). Становиште о правној норми као правном ставу заступао је и Тома Живановић (Т. Живановић, *Систем синтетичке правне филозофије, синтетичка филозофија права I*, Београд, 1997, 60; 65, илд.).

владајућих у различитим областима правног поретка. Системи законскога права успостављају се у различитим областима правнога поретка (грађанско законодавство, кривично законодавство, управно процесно законодавство и др.), као однос система укоренењих на различитим правним принципима. При томе је нарочито важно имати у виду и међусобни однос између закона важећих у истој области правног поретка, из чега произлази постојање системских (основних) закона и посебних закона у истој области правног поретка. Управо различите категорије закона у истој области правног поретка – имајући у виду да се закони не могу стављати у хијерархијску табелу правне снаге – белодано сведоче немогућност да питање међусобног односа између законских норми буде решено према критеријуму њихове правне снаге.

Питање међусобног односа законских норми искључиво може бити уређено системско-телеолошким повезивањем законских норми наспрам правног уређивања правних предмета под окриљем "унутрашњег правног система".¹¹ Као што законодавство изражава кружну линију између субјеката

¹¹ Постоји неколико значења правнога система, под окриљем правног поретка или у чистој правнонаучној равни. Прво, најјачи израз правног система под окриљем правног поретка јесте уставноправни систем: утемељен на уставу у формалном смислу и уставности чија се садржина обликује и развија ауторитетом систематско-телеолошке интерпретације Уставног суда. Друго, правни систем у непосредном облику почива на правним правилима као довршеном и прецизираном правном бићу и његов израз су правни институти као системи правних ситуација. Треће, правни систем је друго име за "унутрашњи правни систем" правних ставова, правних схватања и правних појмова усвојених и општеприхваћених у процесу стварања и конкретизације права – у судској јуриспруденцији и правној свести субјеката правног поретка. Напоследку, израз правнога система свакако јесу различити системи законског права који се успостављају у различитим областима правнога поретка (грађанско законодавство, кривично законодавство, управно процесно законодавство и др.), као системи укоренењих на различитим правним принципима, што потврђује разликовање између системских, општих и посебних закона. У чистој правнонаучној равни, правна књижевност и правна свест јесу пребивалиште правног система као целине правних појмова заступљених на одређеном правном подручју. Тако гледано, правни систем је одредница којом се означава духовно прегнуће усредоточено на спознају и теоријско разумевање права, следствено чему се под правним системом у нареченом смислу подразумева тоталитет правних појмова заступљених у јуриспруденцији и правној свести подручја једне државе као правно-политичке заједнице или шире – под окриљем породица више правних поредака који припадају истом тзв. великом правном систему. Уз то, правним системом би било исправно означавати постигнуће целовитог теоријског сагледавања права, као одговарајуће теоријске поставке систематизованих правних појмова једног правног мислиоца. Наша теоријска поставка, у том смислу, истиче значај правних облика, под којим подразумевамо: 1) правне ствари (законске, политичке, грађанске, управне и судске),

просторне заједнице и њихових изабраних парламентарних представника — у поступку настајања закона као израза опште воље, тако "унутрашњи правни систем" изражава кружну линију између законодавца и судске јуриспруденције — у поступку утврђивања општих правних правила као извора права у поретку правне државе.

2. КРИЗА ЗАКОНОДАВСТВА У ПОРЕТКУ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ: ЗАКОНСКИ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ И "УНУТРАШЊИ ПРАВНИ СИСТЕМ"

У правном поретку савремене државе на снази је велика криза законског права и законодавства, у истој мери у којој постоји криза парламентарне представничке демократије. Услед покровитељства политичких странака над државом и снажно набујале страначке протекције, упитно је постојање закона као израза опште воље те и збиљска утемељеност закона у материјалном смислу. Петровић је с тим у вези изрекао знаковиту мисао: „...оне странке Запада које данас држе власт или имају изгледе да дођу на власт, због своје неолибералне оријентације (све су то странке „левог“ и „десног“ „центра“) не разликују се више у погледу схватања садржине општег добра, но ипак довољно у погледу средстава његовог остваривања, да би окупиле бирачке масе ...и могле да остваре битну функцију демократије у правној држави с дифузном влашћу – што већу циркулацију професионалних политичара уз истовремену непроменљивост главних носилаца индиректне власти.“¹²

Под окриљем институционалног поретка просторне заједнице развија се грађанско друштво као тоталитет појединаца, са приватношћу, аутономијом, слободном вољом као правотворачким извором и слободом учествовања у обликовању опште воље – као основним правним принципима грађанског друштва, при чему правни принципи грађанског друштва нису исто што и правни принципи грађанског права. Упркос томе што су у грађанском праву, поред основних правних принципа грађанског друштва, заступљени и њима супротстављени телеолошки правни ставови, правни принципи грађанског друштва су носиоци правне свести и "погледа на свет" грађанског

2) правне ситуације (генералне, специјалне и индивидуалне) и 3) правне институте (непосредне и више). Правнонаучни систем се открива и изграђује на темељу правних облика, као систем правних ситуација и правних института – њихових основних и посебних облика. М. Прица, "Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система", *op. cit.* 135-180. М. Прица, "Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области правног поретка. Уједно излагање о унутрашњем правном систему", *Зборник радова Правног факултета у Нишу* бр. 78/2018, стр. 104-113. М. Прица, *Експропријација као правни институт*, *op. cit.* стр. 20-82.

¹² М. Петровић, *Наука о управљању као претпоставка управне политике*, друго исправљено издање, Ниш, 2010, 292-293.

права као целине, следствено чему је посебан значај грађанских законика због обједињавајућег зрачећег телеолошког дејства које на дух правног поретка одашиљу грађански законици као, како примећује Петровић, "устави грађанског друштва".¹³ Грађанско друштво представља истински правни основ постојања уговора као правног акта у поретку правне државе, као манифестација слободе појединца да правном уређивању конкретизованих правних предмета - поводом властитих приватних интереса - приступе ван непосредне примене императивних законских норми и да властитом слободном вољом закључе уговор који ће важити као индивидуални закон. Правни теоретичари нису у потребној мери уочили да дух грађанског друштва изражавају уговорне ствари, а уговорне ствари су предмети који се уређују "политичким уговорима" на подручју грађанског друштва и правни предмети који се уређују уговорима као правним актима у области грађанског права.

У поретку савремене правне државе на делу је преношење економске и политичке моћи са држава на мултинационалне корпорације и снажно настојање да се онемогући морално и духовно унапређивање појединца и заједнице. Техника владања елите крупног финансијског капитала (плутократске деспотије) несумњиво иде за тим да разори правну државу у материјалном смислу и да је стави под своју потпуну контролу, али умеће владања и јесте у томе да снагом новца обликована „љуштура“ правне државе и парламентарне представничке демократије — елити крупног финансијског капитала послужи као идеалан „легитимацијски плашт“. Имајући ово у виду, за технику владања у питању веома је важно да појединцу, у светлу његових формално признатих права, створи привид о постојању суверености грађанина, бирача и потрошача, с тим што — патронажом над државом и парламентарном представничком демократијом — елита крупног финансијског капитала настоји да успостави поредак у коме су признате слободе појединца без имало колективне моћи, што доводи до потпуне подређености радника послодавцу, потрошача произвођачу, бирача политичким странкама, те аутономије (приватности) појединца државном интервенционизму. Одавде произлази да је у правним поретцима данашњих европских држава на делу процес формалног поштовања а суштинског онемогућавања правне државе у материјалном смислу, обесмишљавањем правних принципа, снажним сузбијањем врлине и контролисањем јавности путем њеног вештачког обликовања. Парадигму обесмишљавања правне државе у материјалном смислу и правних принципа уопште, могли бисмо исказати на следећи начин: људска права без збиљске слободе, страначка представничка демократија без демократског друштва и владавина закона без владавине моралних и духовних закона (правне државе у материјалном смислу).

Данашње законодавство почива на претпоставци идентитета између воље парламента и воље субјеката просторне заједнице, али је невоља у томе што је претпоставка у питању без збиљске укоренености у правној стварности. Шмит је у вези са претпоставком идентитета о којој говоримо изрекао

¹³ М. Петровић у сарадњи са М. Прица, *Увод у велике правне и управне системе са европским управним правом*, Ниш, 2015, 20-21.

знаковиту мисао: „У парламентарној демократији, воља парламента се идентификује са вољом народа. Овде одлука прости већине парламента може да буде право и закон све док се претпоставља да у себи има оне квалитете народне воље. И овде је занимљив и подношљив „формалан“ појам закона, али не беспретпоставно формалан, већ сасвим везан за поверење у поклапање парламентарне већине и хомогене народне воље.“¹⁴ Без суверенитета појединца и субјеката просторне заједнице закон не може да представља израз опште воље, нити је могуће постојање закона у материјалном смислу.

Закон у материјалном смислу јесте правна норма или правни пропис, одређење онога „што по праву треба да буде за свакога“.¹⁵ „Општа и апстрактна правна одредба је закон у материјалном смислу. Индивидуална и конкретна правна одредба је закон у формалном смислу ако проиходи од законодавног органа. С тачке материјалног становишта, она је, према околностима, управни или судски акт.“¹⁶ Код појма закона у формалном смислу – закон је форма којом се у погон стављају конкретизоване заповести у посебним случајевима. Лабанд каже: „Државне радње јесу, тако, обично операције које могу да се састоје од читавога ланца појединих радњи. И тежиште не лежи на завршним карикама тог ланца, којима се коначно постиже успех, него на иницијалној радњи која све остале има за последицу. Државна се радња с тога може извршавати дугим низом наредба које се унутар самога управног апарата даље разгранављају, пресађују, преображавају у детаљне прописе, подстичу допунске правилнике нижих места итд., да би се тек у завршној тачки преокренуле у радње које развијају деловање према споља...Један закон који налаже изградњу каквога канала, какве железнице, једне тврђаве, или наређује подизање одређенога зајма, почетак је комплекса радњи којима треба да се постигне одређени успех, и због тога је, у материјалном смислу, управни акт.“¹⁷

Правно посматрано, развијање концепта тзв. интервенционистичке правне државе исходовао је значајне промене у погледу појма закона, његове природе и садржине законског правног уређивања. У поретку „либералне правне државе“ (настаје крајем 18. и у свом изворном облику битише до Великога рата) подразумевало се постојање закона у материјалном смислу, док се данас у правном поретку јављају закони у формалном смислу, који у суштинском значењу не могу да буду израз опште воље и општег добра.

Гесло законодавства у поретку либералне правне државе гласило је: "На основу закона, али не и непосредно законом". У данашњим правним поретцима дошло је до прихватања и снажног ширења доктрине о непосредном законском уређивању у свим областима правног поретка, чиме

¹⁴ К. Шмит, *op. cit.* 316.

¹⁵ *Ibid.* 314.

¹⁶ М. Петровић, М. Прица, *Посебно управно право с међународним управним правом*, Ниш, 2014, стр. 11.

¹⁷ Р. Laband, *Das Staatsrecht des Deutschen Reiches*, 5. Aufl., II, 1911, 180; М. Петровић, *Наука о управљању као претпоставка управне политике*, *op. cit.* стр. 60.

принцип законитости у материјалном смислу потискује аутономију субјеката просторне заједнице и грађанско друштво, следствено чему се сужава поље аутономног дефинисања правних ставова под окриљем грађанскога друштва. У поретку „либералне правне државе“ такво стање се не би могло ни замислити, немоли прихватити, особито имајући у виду да је доношење грађанских законика замишљено као правна заштита грађанског друштва, а постојање грађанскога друштва и данас представља неопходну претпоставку, не само за слободан развој личности и слободу уопште, већ и за спонтано испољавање јавности – превасходно у поступку доношења закона. Уосталом, обликовање јавности у нареченом смислу представља услов за постојање демократског друштва!

При томе, државни интервенционизам на почетку 21. века испољава се превасходно као законски интервенционизам, који у материјалном смислу задира у све регионе правног поретка. На снази је ширење интервенционизма законских императивних норми у свим областима правног поретка, при чему интервенционизам у питању прати дифузија бића државне власти ("управни феудализам"), као последица постојања великог мноштва органа јавне власти и ималаца јавних овлашћења у поретку правне државе. Невоља за правну државу је двострука, а наиме у томе што законски интервенционизам сужава аутономију грађанског друштва и субјеката просторне заједнице, а "управни феудализам" дезинтегрише институционални поредак државне власти.

Исто тако, услед снажног умножавања прописа (закона и подзаконских аката), у правним поретцима савремених држава правну снагу задобија мноштво законских норми и закона различитих, при чему је у великом броју данашњих држава на делу непостојаност законског права, имајући у виду да се постојећи закони подвргавају режиму законодавне реформе као процеса сталног нестајања и настајања закона. Гирке је био посве у праву када је правословио: „Склоност данашњице као борбеним законима, ка тренутним законима, ванредним законима, опортуним законима, крије у себи један разоран нагон, који није просто непријатељски према праву, већ је такође непријатељски према култури.“¹⁸ С обзиром на то, као веома важно се наметнуло питање међусобног односа закона у истој или различитим областима правног поретка, имајући у виду да се закони не могу смештати у хијерархијску табелу правне снаге, дочим је веома важно одрећи могућност испољавања самовоље законодавца – која се може остварити лакше у односу на било коју другу у правном поретку.

У погледу различитих законских система регулативних правних ставова под окриљем правног поретка, важно је казати да су системи у питању утемељени на различитим правним принципима. Правно поимање различитих система законског права није могуће постићи без правног уређивања односа између системских, општих и посебних закона у правном поретку. Системски закони су они закони који на целовит начин уређују једну област правног поретка, док посебни закони то не чине. Потреба очувања правног поретка чини нужном везу која се успоставља између системских закона из различитих

¹⁸ O. von Gierke, *Deutsches Privatrecht*, I, 1895, Leipzig, 121, nota 37.

области правног поретка, што је једна ситуација, док се друга ситуација очитује као однос између системског и посебног закона у истој области правног поретка. Тиме се успоставља однос између општих и посебних закона у правном поретку. Посебан закон према општем закону може стајати у режиму правне подређености али и у режиму правне упућености, из чега произлази разлика између непосредне, супсидијарне и сходне примене општег закона. Када је реч о односу општег и посебног закона у истој области правног поретка, Уставни суд Републике Србије, у следству јединства правног поретка као уставног принципа, касира регулативне правне ставове посебног закона када утврди да вређају правне принципе системског закона, чиме на видело излази правна подређеност посебног закона према системском закону у једној области правног поретка, из чега у ствари произлази закључак о надређености правних принципа (телеолошких правних ставова) над правним нормама (регулативним правним ставовима) у области правног поретка.¹⁹ С друге стране, један системски закон према другом системском закону може стајати у односу посебног закона према општем закону али само у смислу правне упућености, нипошто у режиму правне подређености. То значи да правни принципи установљени системским законом у једној области правног поретка не могу бити надређени правним принципима установљеним системским законом у другој области правног поретка. Такав пример нуди нам Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016) који предвиђа (чл. 26) сходну примену одредаба Закона о облигационим односима везано за правни режим управних уговора, а разлог упућивања на системски закон о облигационим односима јесте попуњавање правних празнина у уређивању управног уговора као посебног правног института. Будући да се Законом о општем управном поступку поводом управних уговора утеловљује судска заштита у управном спору, *ratio legis* је да се управни уговор развија као самосталан правни институт, под окриљем императивних законских норми у различитим областима правног поретка и са сходном применом Закона о облигационим односима. Немогућност да један системски закон према другом системском закону буде у режиму правне подређености на највернији начин потврђује разлику између правног поретка и различитих система законског права под окриљем правног поретка, при чему је надређеност уставних принципа и уставности наспрам свих области правног поретка у ствари гаранција очувања правног поретка у назначеном смислу. При свему овоме, у правној књижевности уопште није сагледана разлика између супсидијарне и сходне примене општег закона наспрам посебног закона. Наше је мишљење да сходна примена није исто што и супсидијарна примена општег закона. Јер, сходна примена означава примену општег закона саобразно природи односа између правила правног поступка и материје правног уређивања, док би

¹⁹ О јединству правног поретка као уставном принципу, видети: М. Прица, "Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области правног поретка. Уједно излагање о унутрашњем правном систему", *Зборник радова Правног факултета у Нишу* бр. 78/2018, стр. 103-125.

супсидијарна примена подразумевала примену општег закона у свим питањима која нису уређена посебним законом.²⁰

С друге стране, однос између закона из различитих области правног поретка у равни појединачних правних предмета, требало би да представља систематско-телеолошко повезивање закона и правних института, чиме се поставља темељ на којем се подиже зграда "унутрашњег правног система". Примерице, закон о експропријацији је системски (општи) закон који уређује заснивање неколико правних института, а само један од тих института (експропријација у материјалном смислу) остаје у правном режиму нормираном одредбама закона о експропријацији. Тако, службености у општем интересу (административне службености) се успостављају у поступку експропријације али се службености у питању надаље уподобљавају правном режиму службености, који уређује Закон о основама својинскоправних односа, као општи закон за све службености у правном поретку. То значи да административне службености према типичним грађанскоправним службеностима стоје у односу посебног правног института према општем правном институту. С друге стране, на закуп у општем интересу, који се заснива у поступку експропријације, не може се применити правни режим закупа као правног института проистеклог из Закона о облигационим односима, имајући у виду да је наш системски закон о облигационим односима искључио могућност примене својих одредаба на закупа уређене посебним прописима (чл. 568 Закона о облигационим односима). Дакле, административни закуп је посебан правни институт који не може према типичном грађанскоправном закупу стајати у односу посебног правног института према општем правном институту. Правничко резонување које овде следимо очитује систематско-телеолошко тумачење правних предмета и њихово повезивање према правном основу, до којег повезивања се не би могло доћи само путем језичког тумачења њиховог законског основа. У вези са овим, невоља у нашем правном поретку је у томе што наши судови не развијају јуриспруденцију, дефинисањем правних ставова и правних схватања у типичним правним предметима односа правних правила различитих меродавних закона. Примерице, премда је предмет јудикатуре Управног суда више од две стотине посебних закона из многобројних области правног поретка, не може се издвојити нити један образложени правни став овога суда проистекао из правне анализе односа између општег и посебног закона у равни конкретизованог правног питања. То уистину значи да се у нас не може говорити о постојању унутрашњег правног система у делу процесног управног законодавства, при чему стање није боље ни у другим областима правног поретка – због ниског нивоа заступљености јуриспруденције у процесу стварања и конкретизације права.

Унутрашњи правни систем настаје као резултат непосредно заступљене јуриспруденције у процесу стварања и конкретизације писаног

²⁰ М. Прица, "Управна ствар и управносудска ствар - прилог реформи српског законодавства и правосуђа", *Право у функцији развоја, зборника радова*, Косовска Митровица, 597-639.

права, као систем правних ставова, правних схватања и правних појмова заступљених у судској јуриспруденцији и правној свести субјеката правног поретка. Када стварање правних правила очитује континуитет настојања припадника правничког staleжа и посленика правне науке у правцу систематско-телеолошког поимања права – што је одлика правно развијених правних поредака – тада се уочавају правни појмови и правна схватања као виши ступањ развијености технике правног уређивања.

Процес сталне законодавне реформе непријатељ је правне државе по томе што не омогућава да се развије "унутрашњи правни систем". С друге стране, како принцип законитости у материјалном смислу није преовлађујући у свим областима правног поретка, законски интервенционизам намеће "унутрашњи правни систем" "одозго", као скуп законских императивних норми као регулативних правних ставова. Међутим, једино исправно је да образовање "унутрашњег правног система" уследи спонтано и "одоздо", у поступку судског утврђивања правних ставова и правних схватања приликом прецизирања појединачних типичних правних предмета. Да се зграда "унутрашњег правног система" подиже "одоздо", као постигнуће судске јуриспруденције — чак и у областима правног поретка у којима преовлађује принцип законитости у материјалном смислу — долази у следству околности да правна норма придев "општи" получује услед природе правног објекта који уређује, не и због садржине правног става којим се објект правно уређује. Правни карактер законске норми и других општих правних норми долази као последица околности да је општим правним нормама, као регулативним правним ставовима, исказана типичност лица, догађаја, радњи и односа као објеката правног уређивања те код општих правних норми долази до апстраховања правног објекта, док је њихова садржина конкретизована. У природи ствари је да општа правна норма у садржинском смислу буде конкретизовани регулативни правни став, чиме се не доводи у питање њено својство да производи опште правно дејство. То значи да су опште правне норми у правно-логичком смислу конкретизовани правни ставови произашли из правних одредаба (уставних, законских и подзаконских), важећи за неодређени број случајева и неодређени број лица. Смисао императива важења општих правних норми као регулативних правних ставова управо је у потреби заштите општег добра и јавног поретка са принципом законитости у ужем смислу код императивних норми и очувања правног поретка код диспозитивних норми, које, без обзира на секундарну примену, представљају примарну гаранцију јавног интереса као статичког израза општег добра. Отуда је неопходно да опште правне норми садржински буду конкретизовани регулативни правни ставови јер би у противном био обесмишљен разлог њиховог постојања у правном поретку. Уз то, осим у садржинском погледу, конкретизација опште правне норми односи се у одређеном степену и на објект који се њоме уређује па у зависности од степена конкретизације у питању зависи да ли ће општа правна норма као регулативни правни став представљати довршено и прецизирано правно биће. То што опште правне норми као регулативни правни ставови најчешће нису довршена и прецизирана правна бића, не значи да су у питању општи правни ставови. То уистину значи

да општу правну норму треба даље конкретизовати у делу правног објекта или да конкретизовани регулативни правни став опште правне норме треба даље прецизирати општом правном нормом и појединачним правним актом.²¹ Одавде нужно произлази да судска јуриспруденција проводи конкретизацију и правно прецизирање правних објеката општих правних норми — дефинисањем типичних појединачних правних предмета²² и утврђивањем правних правила обогатених правним схватањима. "Унутрашњи правни систем" с тога очитује кружну линију стварања и конкретизације писаног права — од законодавца до судске јуриспруденције и натраг.

Структуру конкретизованог правног уређивања сачињавају правни предмет, правотворачки извор, правно биће (правни став и правно схватање) и кауза правног уређивања, а правне ствари представљају слагање правног предмета (правног питања у материјалном смислу) са начином његовог правног уређивања (правног питања у формалном смислу). Правно уређивање једног правног предмета може подразумевати смењивање форми његовог правног уређивања, али се из тог таласа померања његових формалних обележја може уочити његов правни карактер. Судска јуриспруденција управо треба да послужи утврђивању правног основа и природе ствари наспрам правног питања у материјалном и формалном смислу. Уз то, образложење судске одлуке може задобити и својство теоријске јуриспруденције, што је случај када судска јуриспруденција представља уопштавање правних ствари и правних ситуација, откривајући правне институте као системе ужих и ширих целина правних облика. Откривање правних института долази у следству функционалне анализе правних основа и на тај начин се открива повезаност правног основа између правних режима из различитих области правног поретка. Примера ради, полазећи од права својине као правног објекта, одузимања и ограничавања права својине као правног предмета, а на основу принципа равнотеже правних интереса као идентичног правног основа, у докторској расправи смо изнели гледиште о правном институту експропријације као целини правних ствари и правних ситуација постојећих у различитим областима правног поретка те различитим системима законског права (Прица, 2016: 83-365). Правничко резоновање које смо следили у

²¹ М. Прица, "Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система", *op. cit.* 135-180.

²² Према нашем гледишту, правна ствар означава правни предмет чије правно уређивање правним правилима као довршеним и прецизираним бићима одговара правном режиму владајућем у одређеној области правног поретка. Ако се сагледа тоталитет правног уређивања у правном поретку, могу се издвојити следеће правне ствари: (1) грађанске (уговорне и др.), (2) политичке (акти владе као појединачни правни акти донесени на основу политичке оцене целисходности), (3) уставне, (4) законске, (5) управне и (6) судске (кривичне, парничне, ванпарничне, прекршајне, привредносудске, управносудске, уставносудске). М. Прица, "Управна ствар и управносудска ствар - прилог реформи српског законодавства и правосуђа", *op. cit.* 597-639.

докторској дисертацији представља систематско-телеолошко поимање правних ствари и њихово повезивање према правном основу, до којег повезивања се не би могло доћи само путем тумачења њиховог законског основа.²³ Умножавање закона и перманентна законодавна реформа онемогућавају образовање "унутрашњег правног система" у наведеном значењу, имајући у виду да спречавају системско-телеолошко повезивање правних ствари према њиховом правном основу.

Позвање судије да буде посленик непосредно заступљене јуриспруденције у правном поретку представља темељ на којем се може саградити зграда "унутрашњег правног система". Темељ за зграду у питању поставља се нарочито на местима исказане супротстављености ентитета правног поретка, из чега произлази да смисао правних схватања усвојених на тим местима премаша оквире решавања појединачног правног предмета, ширећи зрачеће дејство на правну свест субјеката правног поретка. Развој европских континенталних правних поредака у периоду након Француске револуције обележава настојање да се развије јуриспруденција, што је у ствари израз потребе да стварање и примену права обогати правно мишљење, да би се изнад појединачног разумело опште одн. да би се иза појединости откриле целине. Те целине заправо су правни појмови. Непосредна заступљеност правног мишљења у процесу стварања и конкретизације права је темељ на којем и теоријска јуриспруденција подиже своју појмовну зграду. Правно мишљење не мора у знатној мери бити непосредно заступљено у правном поретку, може унутардржавно право функционисати као ток стварања и примене општих правних норми, али поставка о значају правног мишљења у процесу правног уређивања је огледало постојаности права, па самим тим и његове развијености. То што данас говоримо о немачком и француском праву као „зрачећим континенталним правним поретцима“, мањим делом је резултат непосредног утицаја материјалног и процесног права на друге правне поретке, а много је више разлог томе снага немачке и француске јуриспруденције, особито судске јуриспруденције, што је јасан показатељ значаја правне свести и појмовне сфере права.

Општа правна правила утврђена у судској јуриспруденцији задобијају својство извора права ако наспрам правила у питању важи принцип легитимних очекивања субјеката правног поретка. У том смислу, у поступцима пред Европским судом за људска права у Стразбуру, законитост у поступању државних органа и ималаца јавних овлашћења оцењиваће се, не само у односу на законске опште правне норме, већ и у односу на судски

²³ За ток мисли који следимо у овоме чланку, индикативно је поменути правно расуђивање заступљено у енглеском праву, засновано на разликовању *ratio decidendi* од *obiter dictum*-а. Под првопоменутих подразумевају се разлози неопходни ради образложења одлуке, док *obiter dictum* представља правно схватање усредоточено у правцу теоријског сагледавања правног предмета, његовог упоређивања са другим правним предметима и његове "систематске заокружености". Ф. Бидлински, *Правна методологија, основи науке о правним методима*, Подгорица, 2011, 133.

утврђена правна правила, под условом да су правила о којима говоримо "довољно доступна, прецизна и предвидљива".²⁴

Судска јуриспруденција у наведеном значењу везана је принципом закона као израза опште воље, следствено чему искључујемо допуштеност преторске судске јуриспруденције која би при решавању појединачног правног предмета одрицала важење законске императивне норме. Јер, закон у материјалном смислу настао као израз опште воље је правно претежнији од овлашћења суда или другог одлучиоца да у име правичности при решавању појединачног правног предмета утврди превасходство правног принципа у односу на императивну правну норму.²⁵ С друге стране, много је важнији закључак да закон у материјалном смислу настао као израз опште воље по природи ствари поставља само темељ и оквир за изградњу "унутрашњег правног система", а зграду "унутрашњег правног система" подиже судска јуриспруденција — заснована на ауторитету аргументованих правних ставова и правних схватања.

Да закључимо: како закон као израз опште воље почива на кружној линији између субјеката просторне заједнице и изабраних парламентарних представника, тако "унутрашњи правни систем" представља тачку кружног повезивања законодавца и судске јуриспруденције. Једино легитимно је да закон настане "одоздо", као уговор у институционалном поретку просторне заједнице, како би закон у материјалном смислу могао послужити као основ да се у правном поретку развије постојана кружна линија: од институционалног поретка просторне заједнице ка институционалном поретку јавне власти и

²⁴ Ј. Омејец, *Конвенција за заштиту људских права и темељних слобода у пракси Еуропског суда за људска права - Strasbourgski acquis*, Загреб, 2012, 1090-1091.

²⁵У природи ствари је да правни принципи наспрам императивних правних норми имају примену *secundum legem* и *praeter legem*, дочим не постоји нити један оправдани разлог да се позивањем на правни принцип наспрам императивне правне норме примени *contra legem* јудицирање. Полазећи од "Радбрухове формуле" о законском неправу и надзаконском праву, Бидлински истиче: "...обавеза поштовања закона престаје код закона чија је садржина, у једној демократској, правној држави, додуше, грубо нехумана, изразито неправедна или иначе противна идеји права, што им, упркос формално исправном настанку, материјално одузима правни карактер." ". Ф. Бидлински, *Правна методологија, основи науке о правним методима*, Подгорица, 2011, 101. Са предоченим ставом се никако не бисмо могли сагласити. Јер, одрицање материјалног правног карактера правној норми због повреде правног принципа оправдано је само уколико се дејством норме у питању доводи у питање јавни поредак једне правно-политичке заједнице. Оцена могућности угрожавања јавног поретка у назначеном смислу не важи једнако за све правне поретке, дакако и када је реч о континенталним европским правним поретцима. Поврх тога, ако је императивна правна норма формално исправна, њезину грубу неправедност власна је довести у разматрање јавност као правосуђе институционалног поретка просторне заједнице, са правом на отпор као пресудом најаче снаге правосуђа у питању.

натраг те од законодавца до судске јуриспруденције и натраг. На овај начин ствара се развијено право у поретку правне државе.²⁶ Невоља правне државе и јесте у томе што се писано право у већини данашњих европских правних поредака не заснива на кружној линији у наведеном значењу.

²⁶ Услов за постојање правне државе у формалном смислу је да образовање и функционисање правног поретка — спречавањем самовоље субјеката правног поретка — обезбеди минимум јавног интереса као статичког израза општег добра, док се правна држава у материјалном смислу под окриљем правног поретка остварује развијањем: писаног права, грађанског друштва, јавности као правосуђа просторне заједнице и врлине субјеката правног поретка (судија, тужилаца, политичких делатника, државних службеника, субјеката институционалног поретка просторне заједнице и др.). М. Прица, "Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система", *op. cit.* 135-180.

Miloš Prica, LL.D.

Assistant Professor, Faculty of Law
University of Niš,

LEGISLATIVE CRISIS IN THE LEGAL ORDER OF THE STATE OF LAW

Summary

The rule of law, in material sense, pivots on the circular line between the institutional order of the territorial community and the institutional order of the public authority. For its proper operation, it is essential to ensure that the enactment of laws in the legal order of the state of law is the result of political agreement between the entities in the local community and the elected parliamentary representatives. The culmination of such agreement is the law-making process as an expression of the general public will. Otherwise, without the actual development of political agreement in the process of enacting legislative acts, the state renounces the possibility of enacting substantive legislation, particularly given the fact that law in material sense provides for establishing "the law for all". On the other hand, the principle of legality in material sense does not apply in all areas of the legal order. It is the truth inconceivable to contemporary Serbian legal scholars and jurists trapped in the dungeon of normative legalism. At the outset of the 21st century, the legal order of the state of law has encountered the process of strong state interventionism in enacting the legislative imperative norms. Whereas these norms are essential for the functioning of legal order of the state of law, the state intervention practices not only call into question the survival of the civil society but also entail a risk of instituting an "internal legal system".

Key words: legislation, laws, rule of law, civil society, "internal legal system"

ПОПИС КОРИШЋЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ:

Бидлински, Ф. Правна методологија, основи науке о правним методима, Подгорица, 2011.

Gierke von O. *Deutsches Privatrecht, I*, Leipzig, 1895.

Живановић, Т. *Систем синтетичке правне филозофије, синтетичка филозофија права I*, Београд, 1997.

Laband, P. *Das Staatsrecht des Deutschen Reiches*, 5. Aufl., II, 1911.

Лукић, Р. *Теорија државе и права, II. Теорија права*, Београд, 1995.

Петровић, М. *Правна везаност и оцена целисходности државни власти и органа*, Савремена администрација, Београд, 1981.

Петровић, М. *Наука о управљању као претпоставка управне политике*, 2. исправљено издање, Ниш, 2010.

Петровић, М. у сарадњи са Прица, М. *Посебно управно право са међународним управним правом*, Ниш, 2014.

Петровић, М. Прица, М. *Увод у велике правне и управне системе са европским управним правом*, Ниш, 2015.

Прица, М. *Експропријација као правни институт*, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2016.

Прица, М. *Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области правног поретка. Уједно излагање о унутрашњем правном систему*, Зборник радова Правног факултета у Нишу бр. 78/2018, стр. 103-126.

Прица, М. *Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система*, Зборник радова Правног факултета у Нишу бр. 80/2018, стр. 135-180.

Прица, М. *Управна ствар и управно-судска ствар*, зборник радова: *Право у функцији развоја друштва*, Косовска Митровица, Ниш, 2019, 597-639.

Омејец, Ј. *Конвенција за заштиту људских права и темељних слобода у пракси Еуропског суда за људска права - Strasbourgški acquis*, Загреб, 2012.

Шмит, К. *Норма и одлука*, Карл Шмит и његови критичари, Београд, 2001.

